

Projekt Challenge – Unterstützung von Schulen im Umgang mit auffälligem Verhalten

Schlussbericht

Projektlaufzeit: September 2022 bis Januar 2026

Februar 2026

Mirjam Nievergelt
Reto Luder
André Kunz
Roger Keller

Auftraggeberin

Bildungsdirektion des Kantons Zürich
Volksschulamt VSA
Walchestrasse 21
8090 Zürich
vertreten durch Dr. Myriam Ziegler (Leiterin VSA)
und Philippe Dietiker (Leiter Abteilung «Besondere Förderung» VSA Zürich)

Projektteam Challenge

Pädagogische Hochschule Zürich
Prorektorat Forschung und Entwicklung
Zentrum Inklusion und Gesundheit in der Schule

Projektleitung: Prof. Dr. Reto Luder, Prof. Dr. André Kunz
Projektdurchführung und Berichterstellung: Mirjam Nievergelt (MA)
Projektmitarbeit: Prof. Dr. Roger Keller

Lagerstrasse 2
8090 Zürich
reto.luder@phzh.ch
andre.kunz@phzh.ch
mirjam.nievergelt@phzh.ch
roger.keller@phzh.ch

Management Summary

Das Projekt Challenge wurde von 2022 bis 2026 im Auftrag des Volksschulamts des Kantons Zürich durchgeführt. Ziel war es, Schulen im Umgang mit auffälligem Verhalten von Schülerinnen und Schülern zu unterstützen. Kern des Projekts bildete eine standardisierte, datengestützte Selbsteinschätzung auf Ebene ganzer Schulteams. Auf eigenen Wunsch wurden Schulen zusätzlich bei der Umsetzung und Evaluation schulspezifischer Massnahmen begleitet.

Die Auswertungen basieren auf zusammengeführten Daten aus 26 Schulen (2023–2025) und einem Vergleich mit einer Referenzstichprobe aus dem Jahr 2018. Es werden zwei unterschiedliche Stichproben verglichen, weshalb keine Aussagen zur Entwicklung einzelner Schulen möglich sind.

Im Vergleich zur Referenzstichprobe aus dem Jahr 2018 wird das Schulklima in den beteiligten Schulen 2023–2025 insgesamt etwas positiver eingeschätzt.

Die wahrgenommene soziale Unterstützung im Kollegium unterscheidet sich hingegen nicht und liegt in beiden Stichproben auf einem vergleichbaren, stabilen Niveau.

Die Einstellungen zur Integration unterscheiden sich im Mittel nur geringfügig. Dabei werden soziale Aspekte der Integration insgesamt positiver eingeschätzt als fachliche Aspekte, was auf anhaltende Herausforderungen zwischen pädagogischem Anspruch und erlebter Umsetzbarkeit im schulischen Alltag hinweist.

Deutlichere Unterschiede zeigen sich im Bereich der Selbstwirksamkeit von Lehrpersonen. In der Challenge-Stichprobe 2023-2025 wird sowohl die Selbstwirksamkeit in der Klassenführung als auch in der Förderung tiefer eingeschätzt als in der Referenzstichprobe von 2018.

Im Bereich der Belastung zeigt sich hingegen kein genereller Anstieg, sondern eine stärkere Ausdifferenzierung.

Für die Einordnung der Befunde ist entscheidend, dass auffälliges Verhalten im Schulalltag weniger durch einzelne Eskalationen als durch seine dauerhafte Präsenz wirkt. Die Selbsteinschätzung im Projekt Challenge dient dabei nicht der Bewertung einzelner Schulen, sondern als strukturierte Grundlage für die gemeinsame Reflexion und den datengestützten Austausch im Schulteam. Im Rahmen des Projekts wurden auf Wunsch einzelner Schulen zudem schulspezifische Massnahmen wissenschaftlich begleitet, die von niederschweligen Entlastungsangeboten (z.B. erweiterte Lernorte, Time-In-Ressourcen) über räumliche Regulierungsangebote bis hin zur gemeinsamen Klärung pädagogischer Haltungen im Gesamtteam reichten. Die Umsetzung erfolgte dabei konsequent anschlussfähig an bestehende Strukturen und mit möglichst geringem zusätzlichem Ressourcenaufwand. Die Erfahrungen aus der Begleitung schulspezifischer Massnahmen zeigen zugleich, dass weiterführende Entwicklungsprozesse vor allem dann realisiert wurden, wenn sie an bestehende Strukturen anschliessen konnten und nur begrenzte zusätzliche Ressourcen erforderten. Insgesamt hat das Projekt Challenge einen niederschweligen, datengestützten Zugang zur Auseinandersetzung mit auffälligem Verhalten geschaffen und sich insbesondere als Reflexions- und Orientierungsinstrument bewährt.

Inhaltsverzeichnis

Management Summary	3
Inhaltsverzeichnis	4
Vorwort	5
Auftrag	5
Ziele des vorliegenden Schlussberichts	5
Aufbau	5
1. Theoretische Grundlagen des Projekts Challenge	6
2. Methodisches Vorgehen	10
2.1 Entwicklung des Fragebogens zur Selbsteinschätzung	10
2.2 Gewinnung von teilnehmenden Schulen	10
2.3 Methodik der Selbsteinschätzung	11
2.4 Ablauf der Selbsteinschätzung und Ergebnispräsentation	13
2.5 Zusammensetzung der beiden Stichproben	14
3. Einordnung der Ergebnisse im zeitlichen Vergleich	15
3.1 Einordnung der Ergebnisse im Vergleich zur Referenzstichprobe Challenge 2018	16
3.2 Schulklima und soziale Unterstützung	16
3.3 Einstellungen zur Integration	16
3.4 Arbeitsüberforderung und Erschöpfung	17
3.5 Selbstwirksamkeit	17
3.6 Zusammenfassende Bewertung des Vergleichs	17
4. Ergebnisse aus der Challenge-Stichprobe 2023-2025	18
4.1 Gründe für die Teilnahme am Projekt Challenge	18
4.2 Auftretenshäufigkeit von auffallenden Verhaltensweisen	18
4.2.1 Arten von Verhaltensauffälligkeiten	19
4.3 Fachstellen/Ansprechpersonen und Verfügbarkeiten	20
4.4 Belastungserleben	23
4.4.1 Belastungen durch auffälliges Verhalten	23
4.4.2 Belastung durch schultypische Aufgaben und organisationale Veränderungen	24
4.4.3 Arbeitsüberforderung	24
4.4.4 Persönliche Belastungsgrenze	25
4.5 Psychische Widerstandsfähigkeit und Ressourcenerleben	26
4.5.1 Selbstwirksamkeit Klassenführung und Förderung von Schüler:innen	26
4.5.2 Soziale Unterstützung	28
4.5.3 Psychologische Sicherheit	28
4.6 Gemeinsame pädagogische Vorstellungen und Schulklima	29
4.6.1 Gemeinsame pädagogische Vorstellungen	30
4.6.2 Schulklima	30
4.7 Einstellung zur Integration	31
4.8 Bereitschaft für eine Weiterbildung	32
5. Begleitete Massnahmen und Evaluationen	33
6. Schlussfolgerungen	35
Literaturverzeichnis	37
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	39

Vorwort

Auftrag

Das Projekt Challenge wurde vom Volksschulamt des Kantons Zürich in Auftrag gegeben mit dem Ziel, Schulen im Umgang mit auffälligem Verhalten von Schülerinnen und Schülern gezielt zu unterstützen. Ausgangspunkt war der Bedarf nach praxisnahen und evidenzbasierten Angeboten, die eine passgenaue Unterstützung unter Berücksichtigung schulischer Kontexte ermöglichen. Der Auftrag umfasste zwei zentrale Komponenten: Erstens die Entwicklung und Durchführung einer systematischen Bedarfserhebung in Schulen, die eine fundierte Selbsteinschätzung zum Umgang mit auffälligem Verhalten ermöglicht und als Grundlage für schulinterne Reflexions- und Entwicklungsprozesse dient. Zweitens die wissenschaftlich begleitete Unterstützung von Schulen bei der Auswahl, Umsetzung und Evaluation schulspezifischer Massnahmen im Sinne eines transdisziplinären Forschungsansatzes. Damit sollte Schulen im Kanton Zürich ein niederschwelliger Zugang zu datengestützter Schulentwicklung sowie zu passgenauer Unterstützung im Umgang mit herausfordernden Situationen ermöglicht werden.

Ziele des vorliegenden Schlussberichts

Der vorliegende Schlussbericht dient der abschliessenden Darstellung und Einordnung des Projekts Challenge, das von September 2022 bis Januar 2026 durchgeführt wurde. Ziel ist es, den Projektverlauf sowie die zentralen Ergebnisse entlang der ausgefüllten Selbsteinschätzungen aller Schulen zu dokumentieren. Das Dokument soll damit eine Übersicht über die erreichten Projektziele und den fachlichen Mehrwert von Challenge bieten sowie aufzeigen, in welchen Bereichen die Erkenntnisse weiter genutzt werden können, etwa im Rahmen schulinterner Entwicklungsprozesse oder als Grundlage für kantonale Planungs- und Steuerungsprozesse.

Aufbau

Der vorliegende Schlussbericht gliedert sich in sechs Hauptkapitel. Zunächst werden die theoretischen Grundlagen des Projekts Challenge sowie das methodische Vorgehen dargestellt. Darauf folgt eine Einordnung zentraler Ergebnisse im Vergleich mit der Referenzstichprobe aus dem Jahr 2018, um Veränderungen über die Projektlaufzeit hinweg sichtbar zu machen. Im Anschluss werden ausgewählte Einzelergebnisse aus der aktuellen Challenge-Stichprobe 2023-2025 präsentiert und thematisch zusammengefasst dargestellt. Ein weiteres Kapitel widmet sich den im Projekt erprobten Massnahmen. Den Abschluss bilden die zusammenfassenden Schlussfolgerungen.

1. Theoretische Grundlagen des Projekts Challenge

Jedes Verhalten ist Ausdruck eines Verhältnisses: Zu einer Person, einem Gegenstand oder einer Situation (Müller 2018). Subjektiv betrachtet ist laut Müller (2018) jedes Verhalten sinnvoll, weil damit das Verhältnis zu jemandem oder etwas ausgedrückt werden kann. Objektiv wird Verhalten aber auch immer mitbestimmt von den Wertvorstellungen, die in einer Gesellschaft weitestgehend konsensfähig sind, und die in Grundsätzen und Regeln ihren Ausdruck finden (Müller 2018, 16f).

In der Schule gilt ein Verhalten dann als schwierig, wenn es beispielsweise von einer Lehrperson als störend beurteilt wird oder wenn es in einer bestimmten Situation unangebracht ist (Menzel u. Wiater 2009). Manche Verhaltensweisen können laut Müller (2018) pauschal als schwierig beurteilt werden, andere sind nur im konstitutionellen Rahmen der Schule anspruchsvoll. Was als auffällig gilt, hängt also stark vom Bezugsmassstab ab, der verwendet wird (Müller 2018).

Aus sonderpädagogischer Sicht stellen auffällige Verhaltensweisen ein Defizit an emotionalen und sozialen Kompetenzen dar, die prosoziales Verhalten ermöglichen (Luder et al. 2020). Wenn Kindern oder Jugendlichen diese Kompetenzen nicht oder nur in unzureichendem Ausmass zur Verfügung stehen, gelingt die Bewältigung von Herausforderungen auf gesellschaftlich erwünschte Art und Weise nicht. Die Betroffenen greifen in diesem Fall auf diejenigen Verhaltensweisen zurück, die ihnen zur Verfügung stehen, die aber in der aktuellen Situation nicht angemessen sind oder nicht zum erwünschten Ergebnis führen - sie sind dysfunktional und erscheinen auffällig. «Nicht jede Beleidigung will verletzen und nicht jeder geworfene Stuhl treffen», sondern ist möglicherweise Ausdruck eines Lösungs- oder Anpassungsversuchs für eine bestimmte Situation, in der es um Angst vor ausbleibender Anerkennung, den Wunsch nach Beziehung oder die Sehnsucht nach Zuwendung geht (Müller 2018, 20).

Auf dieser Basis wird für den Zweck der Auseinandersetzung mit Verhaltensauffälligkeiten im Projekt «Challenge» die folgende Definition vorgeschlagen: Verhaltensstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten lassen sich funktional und entwicklungsperspektivisch als Bewältigungsversuch einer überfordernden Situation im Kontext der aktuellen Lebensumwelt des Kindes beziehungsweise der oder des Jugendlichen verstehen (Liesen u. Luder 2011; Luder et al. 2017). Verhaltensstörungen und Verhaltensauffälligkeiten sind demnach immer multikausal bedingt und müssen je nach Fragestellung aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden (Myschker u. Stein 2018).

Bei der Thematik «Verhaltensauffälligkeit» handelt es sich um ein Gebiet, das die beteiligten Personen vor grosse Herausforderungen stellt und stark belastend wirken kann: Auch im Zusammenhang mit der vermehrten Verbreitung integrativer sonderpädagogischer Förderung anstelle von separativer Förderung in Sonderklassen und Sonderschulen stellen Verhaltensauffälligkeiten und Verhaltensstörungen die Betroffenen wie auch das System vor schwierig zu lösende Fragen.

Einerseits ist aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit integrativen Schulungsformen davon auszugehen, dass die Gruppe der verhaltensauffälligen Kinder und Jugendlichen eine der am schwierigsten zu integrierenden Personengruppe darstellt (Goetze 2008). Andererseits deutet einiges darauf hin, dass diese Schüler:innen auch die Gruppe und das Sozialverhalten ihrer Mitschüler:innen negativ beeinflussen können (Müller 2008).

Die Befunde aus 66 neueren Untersuchungen (Müller u. Minger 2013) zeigen, dass die Wirkung der Peers auf die individuelle Entwicklung sowohl von biologischen, psychologischen als auch sozial-

kontextuellen Merkmalen abhängt. Beispielsweise zeigt der Forschungsstand, dass es Phasen einer erhöhten Beeinflussbarkeit gibt (frühe bis mittlere Jugend) sowie Personengruppen, für welche die Problematik besonders ausgeprägt ist (z.B. Jugendliche mit bereits bestehenden dissozialen Verhaltensweisen und Einstellungen, hohem Konformitätsstreben und grosser Risikobereitschaft). Zu den individuellen Kompetenzen, deren Förderung eine ungünstige Wirkung der Peers abpuffern könnte, gehört beispielsweise eine Stärkung der Selbstkontrolle und der sozialen Kompetenz beim Umgang mit Peerdruck. Es ergeben sich aber auch Hinweise, dass die Eltern durch die Gestaltung positiver Beziehungen zu ihren Kindern sowie das Nachfragen und Diskutieren den Einfluss der Peers positiv moderieren können.

Im Zusammenhang mit schulischer Integration gibt es Hinweise darauf, dass gerade für Schüler:innen mit Verhaltensauffälligkeiten eine separative Schulung nicht besonders erfolgversprechend ist, sondern insbesondere für ihre Entwicklung eine integrative Schulung wichtig wäre (Dodge et al. 2007; Müller 2008). Immer wieder diskutierte Überlegungen fokussieren auf die Vermeidung des Zusammenführens dissozialer Kinder und Jugendlicher in Sozialtrainings oder Schulklassen und streben eine Integration dieses Personenkreises in prosoziale Peergruppen an (Müller 2011).

Damit kann zusammenfassend das folgende Verlaufsmodell integrativer vs. separativer Förderung bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten postuliert werden (Kunz et al. 2026; Luder et al. 2026):

Abbildung 1: Modell integrativer vs. separativer Förderung bei Verhaltensauffälligkeiten

Auffälliges Verhalten von Schüler:innen führt bei den beteiligten Personen (Mitschüler:innen, Lehrpersonen, usw.) zu Belastungen. Diese Belastungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Ausschlusses aus der Regelklasse derjenigen Kinder, welche das auffällige Verhalten zeigen.

Ein Ausschluss aus der Regelklasse, beispielsweise durch die Zuweisung zu einer Sonderschule, besonderen Klasse, Förderklasse oder einem langfristigen Time-out, verspricht in dieser Situation eine Entlastung der Lehrperson sowie der Mitschüler:innen und ist aus dieser Sicht eine scheinbar vielversprechende Handlungsmöglichkeit. Durch eine solche separative Massnahme entfällt aber für die

auffälligen Kinder die Möglichkeit, die prosoziale Peergroup der Regelklasse als Ressource zu nutzen und dadurch die Chance auf eine erfolgreiche Förderung des betroffenen Schülers oder der betroffenen Schülerin zu erhöhen. Somit ist die Beeinflussung des auffälligen Verhaltens schwierig.

Wenn es dagegen gelingt, durch entsprechende Handlungsmöglichkeiten die beteiligten Personen zu entlasten, so dass eine integrative Förderung der verhaltensauffälligen Schüler:innen möglich bleibt, dann sind im Rahmen dieser integrativen Förderung auch eher positive Effekte auf das auffällige Verhalten zu erwarten.

Vor diesem Hintergrund rücken in der schulischen Praxis vermehrt Massnahmen in den Fokus, die eine situative Entlastung der beteiligten Personen ermöglichen sollen, ohne das Ziel der integrativen Schulung grundsätzlich infrage zu stellen. Dazu zählen unter anderem sogenannte erweiterte Lernorte (z. B. Schulinseln, Time-in-Angebote oder Lernoasen), die als zusätzliche schulinterne Unterstützungsangebote konzipiert sind (Muheim et al. 2022).

Solche Angebote lassen sich nicht eindeutig als integrative oder separative Massnahmen klassifizieren. Vielmehr bewegen sie sich in einem Spannungsfeld zwischen kurzfristiger Entlastung und dem Risiko einer impliziten Auslagerung von Herausforderungen. Aus einer inklusiven Perspektive sind sie dann anschlussfähig, wenn sie zeitlich begrenzt eingesetzt werden, klar begründet sind und konsequent auf eine Rückkehr in den Klassenverband ausgerichtet bleiben (Nievergelt et al. 2025). Entscheidend ist dabei, dass auffälliges Verhalten nicht einseitig individualisiert wird, sondern weiterhin als Ausdruck eines relationalen Geschehens im schulischen Kontext verstanden wird.

Empirische Befunde aus der Begleitforschung zeigen, dass erweiterte Lernorte insbesondere dann eine unterstützende Funktion entfalten können, wenn sie als Teil eines schulischen Gesamtkonzepts zur Bewältigung belastender Situationen verstanden werden. Sie dienen in diesem Sinne weniger der „Lösung“ auffälligen Verhaltens, sondern vielmehr der temporären Entlastung des Systems Schule, um pädagogisches Handeln im Regelunterricht wieder zu ermöglichen. Gleichzeitig wird deutlich, dass solche Angebote nur dann entwicklungsförderlich wirken, wenn sie von einer reflektierten Haltung im Schulteam, klaren Zuständigkeiten sowie einer multiprofessionellen Zusammenarbeit getragen werden (Nievergelt et al. 2025).

Dies deckt sich sehr gut mit den Erkenntnissen aus der Literaturanalyse zum Forschungsbefund entlang den Fragen, wie sich geeignete Handlungsmöglichkeiten fassen lassen und auf welcher Ebene sie angesiedelt werden können:

Potenziell geeignete Handlungsmöglichkeiten ...

... befördern eine inklusive Schulkultur sowie inklusive Haltungen und Einstellungen bei allen Beteiligten.

... fördern den Aufbau überfachlicher Kompetenzen / Lebenskompetenzen der Schüler:innen.

... unterstützen prosoziales Verhalten der Schüler:innen.

... beziehen Massnahmen auf didaktischer Ebene im Unterricht mit ein.

... lassen sich im Unterricht an der Regelklasse umsetzen.

... erhalten die körperliche und psychische Gesundheit und können diese im Idealfall aufbauen.

Angesiedelt werden können diese Handlungsmöglichkeiten auf übergeordneter Ebene (Kanton, ganze Städte), auf Ebene der Gemeinde/Stadtkreis, der Schule, der Klasse oder des einzelnen Individuums.

Wie Handlungsmöglichkeiten im Besonderen für eine einzelne Schule oder eine Schuleinheit aussehen können und auf welchen Ebenen sie greifen, wird am gewinnbringendsten mit möglichst allen Teammitgliedern diskutiert, erprobt und evaluiert.

2. Methodisches Vorgehen

Das folgende Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen im Projekt Challenge. Zunächst wird die Entwicklung des Fragebogens zur Selbsteinschätzung als zentrales Instrument des Projekts dargestellt. Anschliessend wird erläutert, wie teilnehmende Schulen gewonnen wurden und wie die Selbsteinschätzung sowie die Ergebnismeldung an die Schulen erfolgten. Abschliessend werden wichtige Aspekte der Datenerhebung zusammengefasst.

2.1 Entwicklung des Fragebogens zur Selbsteinschätzung

Für die Entwicklung des Fragebogens zur Selbsteinschätzung konnte das Projektteam auf Skalen aus der ersten Challenge-Durchführung im Jahr 2018 zurückgreifen. Gleichzeitig war es dem Projektteam wichtig, den bestehenden Fragekatalog zu evaluieren und wo nötig zu entschlacken oder zu ergänzen. Im Mai 2022 wurde der so angepasste Fragebogen zur Selbsteinschätzung Fachpersonen aus drei Pilotschulen zur Verfügung gestellt. Diese gaben zur Verständlichkeit der Items Feedback und meldeten zudem Unstimmigkeiten sowie offene Fragen zurück. Auf dieser Grundlage wurde der Fragebogen der Selbsteinschätzung finalisiert.

Diese bestand aus einem Coreset von Fragen, welches bei allen teilnehmenden Schulen zum Einsatz kam und mehrheitlich aus geschlossenen Fragen bestand. Ergänzend wurde ein schulspezifischer Frageteil eingesetzt, der gemeinsam mit jenen Schulen erarbeitet wurde, die bereits zu Beginn planten, in den zweiten Teil des Projekts einzusteigen. Dieser Teil konnte auch offene Fragen enthalten. So entstand ein Fragebogen mit mehreren Abschnitten, die sich auf die Praxis im Umgang mit herausforderndem Verhalten beziehen.

Da jeweils das ganze Schulteam zur Befragung eingeladen wurde und nicht nur beispielsweise die Lehrpersonen, wurden einzelne Fragen so gefiltert, dass sie nur Personen einer bestimmten Berufsgruppe angezeigt wurden. Falls einzelne Fragen nicht ganz zur jeweiligen Arbeitssituation passten, wurden die Teilnehmenden gebeten, diese auf ihren Arbeitskontext zu übertragen. Als Pflichtangaben wurden die Zustimmung zum Datenschutz sowie Angaben zu Alter, Geschlecht und Pensum erhoben. Alle anderen Fragen konnten übersprungen oder je nach Antwortoption verneinend beantwortet werden.

2.2 Gewinnung von teilnehmenden Schulen

Die Gewinnung teilnehmender Schulen erfolgte über mehrere, aufeinander abgestimmte Kommunikationswege. Zu Beginn wurde eine Projekthomepage aufgesetzt, über die sich interessierte Schulen direkt für eine Teilnahme anmelden konnten. Ergänzend dazu wurden vonseiten des Volksschulamts per E-Mail ein Rundschreiben an die Schulleitungen verschickt. Die Pädagogische Hochschule Zürich unterstützte die Bekanntmachung des Projekts zudem mit Informationsflyern sowie einem Beitrag auf LinkedIn, der in Absprache mit der verantwortlichen Stelle für Wissenschaftskommunikation erfolgte. Weitere Kontakte ergaben sich über Präsentationen des Projekts in unterschiedlichen Gefässen, darunter an Veranstaltungen zur Schulführung sowie an internen und externen Austauschformaten im Umfeld des Volksschulamts.

Bei Interesse einer Schule wurde in einem ersten Schritt ein unverbindliches Online-Gespräch durchgeführt. Dieses fand in der Regel mit der Schulleitung statt, teilweise unter Einbezug weiterer Personen aus dem Schulteam oder der Co-Schulleitung. Im Anschluss wurde die Schule gebeten, das gesamte Schulteam über das Projekt zu informieren und abzuklären, ob eine Teilnahme gewünscht war. Die Erfahrung zeigte, dass Schulen, in denen dieser Entscheid gemeinsam mit dem Schulteam vorbereitet wurde, einen deutlich höheren Rücklauf erzielten.

Nach einer grundsätzlichen Zusage erfolgte die gemeinsame Planung des zeitlichen Ablaufs. Dabei wurde seitens des Projektteams eine möglichst hohe Flexibilität eingeräumt und auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Schulen Rücksicht genommen. In einzelnen Fällen kam es trotz vorgängigem Interesse zu einem Rückzug von Schulen, was als Teil des freiwilligen Teilnahmeprozesses verstanden wurde. Insgesamt wurden mit diesem Vorgehen jedoch überwiegend positive Erfahrungen gemacht. An wenigen Schulen wurde das Projekt zusätzlich direkt vor Ort im Schulteam vorgestellt, woraufhin der Entscheid zur Teilnahme gemeinsam getroffen wurde.

2.3 Methodik der Selbsteinschätzung

Die Selbsteinschätzung wurde als standardisierte Online-Befragung bei allen Mitgliedern der jeweiligen Schulteams durchgeführt. Die Erhebung erfolgte über das Online-Befragungstool Survalyzer. Die Daten wurden während der Befragungsdauer auf einem Schweizer Server gehostet, der gegen unbefugten physischen Zugriff geschützt ist. Die Datenübertragungen erfolgten anonym und verschlüsselt. Nach Abschluss der Erhebungen wurden die Daten in anonymisierter Form für die Analysen im Forschungszentrum Inklusion und Gesundheit in der Schule der Pädagogischen Hochschule Zürich gespeichert und auf dem Server der Firma Survalyzer gelöscht. Diese datenschutzkonforme Ausgestaltung der Erhebung bildete die Grundlage dafür, dass sensible Einschätzungen aus den Schulteams systematisch und verlässlich erhoben werden konnten.

Ziel war es, zentrale Rahmenbedingungen sowie den schulischen Umgang mit auffälligem Verhalten systematisch zu erfassen. Zum Einsatz kamen etablierte und validierte Skalen aus dem SNF-Projekt IFCH «Integrative Förderung in der Schweiz» sowie aus dem Projekt SIS «Stärkung der Integrationskraft der Stadtzürcher Schulen». Erfasst wurden Merkmale auf Schul- und Personalebene. Ergänzend wurden Angaben zu individuellen Merkmalen wie Geschlecht, Berufsgruppe und Berufserfahrung erhoben.

Die Auswertung erfolgte deskriptiv anhand von Mittelwerten. Zur Einordnung der Ergebnisse wurden Referenzwerte aus der SIS-Studie der Stadt Zürich herangezogen (Challenge 2018).

Die Bedeutsamkeit von Unterschieden wurde anhand von Effektstärken beurteilt. Effektgrößen ab $d = 0.20$ wurden als moderat, ab $d = 0.50$ als mittel und ab $d = 0.80$ als stark interpretiert. In Anlehnung an Bortz wurde bereits ab einer Effektstärke von $d > 0.15$ von einer inhaltlich relevanten Tendenz gesprochen (Bortz 2005).

Tabelle 1: Übersicht der eingesetzten Skalen und Reliabilitäten

Übersicht der eingesetzten Skalen und Reliabilitäten			
<i>Skala</i>	<i>Ebene</i>	Anzahl Items	Cronbachs α
<i>Schulklima</i>	Schulebene	9	.85
<i>Selbstwirksamkeit Förderung u. Führung</i>	Personale Ebene	8	.89
<i>Arbeitsüberforderung</i>	Personale Ebene	6	.83
<i>Erschöpfung / Burnout</i>	Personale Ebene	6	.87
<i>Einstellungen zur Integration</i>	Personale Ebene	11	.78
<i>Soziale Unterstützung</i>	Personale Ebene	13	.86

Die quantitativen Daten wurden mittels deskriptiver und inferenzstatistischer Verfahren ausgewertet. Je nach Fragestellung kamen Häufigkeitsanalysen, Mittelwertvergleiche, einfaktorielle Varianzanalysen sowie Regressionsanalysen unter Berücksichtigung von geeigneten Effektstärken zum Einsatz. Die statistischen Auswertungen sowie die Erstellung der Abbildungen erfolgten computergestützt unter Verwendung von SPSS (Version 29.0.2.0) und Python in Visual Studio Code (Version 1.108.2). Einzelne vertiefende Auswertungen, insbesondere im Rahmen schulspezifischer Analysen, wurden ergänzend in R (Version 4.5.2) vorgenommen. Die qualitativen Daten aus offenen Antwortformaten wurden inhaltsanalytisch ausgewertet und mit der Software MAXQDA (Version 24) systematisch strukturiert. Ergänzend zur standardisierten Selbsteinschätzung wurden bei jenen Schulen zusätzliche Fragen aufgenommen, die bereits zu Beginn ein Interesse an einer möglichen Weiterarbeit im Projekt Challenge signalisierten.

Unabhängig davon konnten die Schulen nach Abschluss der Selbsteinschätzung entscheiden, ob sie im Projekt weiterarbeiten möchten. Nicht alle Schulen, die die Selbsteinschätzung ergänzt hatten, nahmen in der Folge tatsächlich weitere Unterstützungsangebote in Anspruch. Umgekehrt bestand für Schulen auch die Möglichkeit, direkt in das Projekt Challenge einzusteigen. In diesen Fällen wurde das Selbsteinschätzungstool von Beginn an schulspezifisch ausgestaltet.

2.4 Ablauf der Selbsteinschätzung und Ergebnispräsentation

Der Einstieg ins Projekt Challenge erfolgte in der Regel über ein On-Boarding-Gespräch mit der Schulleitung sowie teilweise mit interessierten Personen aus Arbeits- oder Steuergruppen. In diesem Gespräch wurden Zielsetzung und Aufbau der Selbsteinschätzung erläutert und gemeinsam besprochen, ob die Schule ausschliesslich den ersten Teil der Selbsteinschätzung nutzen oder diesen um einen schulspezifischen, auf eine mögliche Weiterarbeit ausgerichteten Teil ergänzen möchte.

Im Anschluss wurde die Projektteilnahme ins Schulteam zurückgespielt. Die Schulen klärten intern, ob das Schulteam an der Selbsteinschätzung teilnehmen möchte. Nach einem entsprechenden Entscheid wurden die für den Versand benötigten E-Mail-Adressen der Teammitglieder über das Schulsekretariat oder die Schulleitung zur Verfügung gestellt. Der Versand der Einladung zur Selbsteinschätzung erfolgte personalisiert über das Umfragetool Survalyzer und wurde von einem kurzen Einladungsschreiben begleitet.

Zur Unterstützung eines möglichst hohen Rücklaufs wurden in Absprache mit den Schulleitungen bei Bedarf freundliche Erinnerungsschreiben versendet. Teilweise kamen bis zu drei Erinnerungen zum Einsatz. Als besonders erfolgsversprechend erwies es sich, wenn Schulleitungen dem Schulteam im Rahmen einer Schulkonferenz oder eines vergleichbaren Gefässes Zeit für das Ausfüllen der Selbsteinschätzung einräumten.

Die Auswertung der Befragung erfolgte anonymisiert. Personensensible Angaben wurden vor der Analyse aus dem Datensatz entfernt. Die Ergebnisse wurden in einem schriftlichen Ergebnisbericht zusammengeführt und anhand einer Referenzstichprobe eingeordnet. Der Bericht bildete die Grundlage für eine persönliche Online-Besprechung der Resultate mit der Schulleitung und auf Wunsch mit einer Arbeitsgruppe.

Bei Schulen, die sich für eine Weiterarbeit im Projekt entschieden, erfolgte zusätzlich eine Ergebnispräsentation vor Ort. In einem weiteren Schritt wurden gemeinsam mit der Schulleitung und beteiligten Arbeitsgruppen mögliche nächste Schritte besprochen.

2.5 Zusammensetzung der beiden Stichproben

In allen Selbsteinschätzungen der einzelnen Challenge-Schulen wurden validierte Skalen eingesetzt, die für das Thema «Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten» relevant sind. Diese validierten Skalen wurden bereits bei der ersten Durchführung des Challenge-Projekts verwendet (vgl. 2.3 Methodik der Selbsteinschätzung). Deshalb konnten die Mittelwerte der jeweiligen Challenge-Schule mit jenen Schulen verglichen werden, die bei den ersten Selbsteinschätzungen teilnahmen. Um sich ein Bild der Referenzstichprobe von 10 Primar- und 5 Sekundarschulen machen zu können, sind die Funktionen der antwortenden Personen in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 2: Vergleichsgruppe erste Durchführung Challenge 2018

	N	% (gerundet)
Funktion der teilnehmenden Personen		
<i>Lehrperson mit Klassenverantwortung</i>	248	55 %
<i>Lehrperson ohne Klassenverantwortung</i>	77	17 %
<i>Pädagogisch-therapeutische Fachpersonen wie SHP, Logopädie, Psychomotorik und DaZ</i>	70	16 %
<i>Hort / Betreuung / Schulische Sozialarbeit (Betr./SSA)</i>	33	7 %
<i>Schulleitung</i>	23	5 %
Gesamtstichprobe	451	100 %

Für den vorliegenden Schlussbericht wurden die meisten der im zweiten Challenge-Durchgang teilnehmenden Schulen zu einer neuen Stichprobe zusammengefasst (Challenge-Stichprobe 2023-2025). 26 der 29 Challenge-Schulen, 22 Primar- und 4 Sekundarschulen, wurden in dieses Sample aufgenommen. Ausgeschlossen wurden eine ausserkantonale Schule sowie die ersten beiden Schulen, welche mit ihren Daten noch zur Fragebogen-Weiterentwicklung beigetragen haben. Dadurch fehlt die Vergleichbarkeit mit den 26 für diese Auswertung berücksichtigten Schulen. Die Zusammensetzung der aktuellen Stichprobe ist der Tabelle 3 zu entnehmen.

Tabelle 3: Vergleichsgruppe zweite Durchführung Challenge 2023-2025

	N	% (gerundet)
Funktion der teilnehmenden Personen		
<i>Lehrperson mit Klassenverantwortung</i>	460	44 %
<i>Lehrperson ohne Klassenverantwortung</i>	151	15 %
<i>Pädagogisch-therapeutische Fachpersonen wie SHP, Logopädie, Psychomotorik und DaZ</i>	197	19 %
<i>Hort / Betreuung / Schulische Sozialarbeit (Betr./SSA)</i>	113	11 %
<i>Schulleitung/Leitung Betreuung</i>	56	5 %
<i>Anderes</i>	49	5 %
<i>Missings</i>	7	1 %
Gesamtstichprobe	1032	100 %

Auf die Beschreibung der beiden Stichproben folgt nun die Einordnung der Ergebnisse im zeitlichen Vergleich.

3. Einordnung der Ergebnisse im zeitlichen Vergleich

Im Zentrum dieses Unterkapitels steht die Frage, ob und in welchen Bereichen sich die Skalenwerte zwischen der Referenzstichprobe aus der ersten Challenge-Durchführung (2018) und der Challenge-Stichprobe 2023-2025 verändert haben. In Tabelle 4 sind die Mittelwerte der Skalen sowohl für die Challenge-Stichprobe 2023-2025 (M_1 = Challenge 2023-2025) wie auch für die Referenzstichprobe im Projekt Challenge (M = Referenzstichprobe Challenge 2018) aufgeführt.

Die Standardabweichung (SD) beschreibt, wie stark die Antworten um den Mittelwert streuen. Bei ungefähr normaler Verteilung liegen etwa zwei Drittel der Werte innerhalb von ± 1 SD um den Mittelwert. Ebenfalls aufgeführt ist die Effektstärke¹ (ES). Diese drückt aus, ob die Werte von der Referenzstichprobe statistisch bedeutsam abweichen (bedeutsame Abweichungen von ± 0.15 sind farblich hervorgehoben).

Tabelle 4: Aktuelle Skalenwerte (2023-2025) im Vergleich mit Referenzwerten (Durchführung 2018)

	Skalen- mittel- punkte	Referenzstichprobe Challenge 2018			Challenge 2023-2025			Differenz Mittelwert	
		N	M	SD	N ₁	M ₁	SD ₁	M ₁ - M	Effekt- stärke
Schulklima * (1-5)	3.00	414	4.29	0.43	1002	4.43	0.50	0.14	0.30
Selbstwirksamkeit Klassenführung * (1-9)	5.00	375	6.91	1.19	759	6.55	1.19	-0.36	-0.30
Selbstwirksamkeit Förderung * (1-9)	5.00	373	6.61	1.19	757	6.07	1.21	-0.54	-0.45
Arbeitsüberforderung ** (1-4)	2.50	415	2.15	0.54	1003	2.17	0.62	0.02	0.04
Emotionale Erschöpfung ** (0-100)	50.00	415	37.44	16.81	1004	39.61	19.39	2.17	0.12
Einstellungen zur Integration * (1-6)	3.50	405	3.34	0.80	962	3.31	0.88	-0.03	-0.04
Soziale Unterstützung * (1-6)	3.50	406	5.07	0.70	1000	5.14	0.75	0.07	0.10

Lesehinweise:

*höherer Wert = besser, ** tieferer Wert = besser

ES = Effektstärke (Cohen, 1988); falls ES > 0.15 moderater Effekt; falls ES > 0.5 mittlerer Effekt; falls ES > 0.8 grosser Effekt

¹ Bei der Berechnung der Effektgrösse (Cohen 1988) wird der Mittelwertsunterschied zwischen den beiden interessierenden Gruppen in Beziehung gesetzt zur gepoolten Standardabweichung (Standardabweichung der beiden Gruppen in Abhängigkeit der Anzahl Personen in den beiden Gruppen). Nach Cohen (1988) werden Effektgrössen von $d = 0.20$ als moderate, Effektgrössen von $d = 0.50$ als mittlere und $d = 0.80$ als starke Effekte eingeschätzt. Nach Bortz (2005) kann auch ein nicht signifikanter Unterschied als bedeutsamer Effekt oder Tendenz thematisiert werden, wenn bereits eine Effektgrösse von $d > 0.15$ erreicht wird. Diese Effektgrösse beim Vergleich von zwei Stichprobenmittelwerten aus unabhängigen Stichproben wird denn auch als klein, eine Effektgrösse von $d > 0.50$ als mittel und eine Effektgrösse von $d > 0.80$ als gross bezeichnet (Bortz 2005).

3.1 Einordnung der Ergebnisse im Vergleich zur Referenzstichprobe Challenge 2018

Die vorliegenden Ergebnisse erlauben erstmals einen Vergleich zwischen der bisherigen Referenzstichprobe aus dem Jahr 2018 und einer deutlich erweiterten Stichprobe aus den Jahren 2023 bis 2025. Während sich die Referenzstichprobe 2018 auf 15 Schulen aus zwei städtischen Kontexten (Winterthur und Zürich) stützte, umfasst die aktuelle Challenge-Stichprobe mit 26 Schulen eine wesentlich grössere und heterogenere Anzahl an Schulen. Unterschiede sind deshalb vorsichtig zu lesen: Sie können sowohl zeitliche Veränderungen - insbesondere vor dem Hintergrund der dazwischenliegenden Pandemie - als auch Unterschiede in der Zusammensetzung der Schulen abbilden. Vor diesem Hintergrund stehen im Folgenden weniger punktuelle Unterschiede als vielmehr übergreifende Muster und Tendenzen im Fokus der Interpretation.

3.2 Schulklima und soziale Unterstützung

Im Vergleich zur Referenzstichprobe Challenge 2018 liegen die Mittelwerte von Challenge 2023-2025 beim Schulklima bedeutsam höher. Der Unterschied weist einen moderaten Effekt auf und zeigt, dass Schulen in Challenge 2023-2025 ihr Schulklima im Durchschnitt mindestens ebenso positiv einschätzen wie die Schulen der Referenzstichprobe Challenge 2018. Da es sich um unterschiedliche Schulen handelt, ist dieser Befund nicht als längsschnittliche Entwicklung zu verstehen, sondern als Beschreibung zweier verschiedener Gruppen von Schulen (2018 und 2023-2025).

Die wahrgenommene soziale Unterstützung unterscheidet sich zwischen der Referenzstichprobe Challenge 2018 und Challenge 2023-2025 hingegen nicht bedeutsam. Beziehungen, Zusammenarbeit und erlebte Unterstützung werden in beiden Stichproben gleich eingeschätzt. Insgesamt deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass schulische Beziehungs- und Unterstützungserfahrungen in Challenge 2023-2025 bei einem Mittelwert von 5.14 mindestens auf dem gleich hohen Niveau liegen wie in der Referenzstichprobe Challenge 2018.

3.3 Einstellungen zur Integration

Die Einstellungen zur Integration unterscheiden sich zwischen der Referenzstichprobe Challenge 2018 und Challenge 2023-2025 nicht bedeutsam. Dies deutet darauf hin, dass die durchschnittliche Einschätzung in der aktuellen Challenge-Stichprobe insgesamt vergleichbar ausfällt wie in der Referenzstichprobe Challenge 2018. Da es sich um zwei unterschiedliche Schulgruppen handelt und Einstellungen innerhalb einer Stichprobe variieren können, lassen sich daraus keine weitergehenden Aussagen über die Verbreitung einzelner Positionen oder über bildungspolitische Entwicklungen ableiten. Für die Einordnung ist jedoch festzuhalten, dass in den vorliegenden Daten ein klarer Hinweis auf keine substanzielle Verschiebung der mittleren Integrationshaltung zwischen den beiden Challenge-Stichproben erkennbar ist.

3.4 Arbeitsüberforderung und Erschöpfung

Die wahrgenommene Arbeitsüberforderung unterscheidet sich zwischen der Referenzstichprobe Challenge 2018 und Challenge 2023-2025 nicht bedeutsam. In den vorliegenden Daten zeigt sich damit keine Verschiebung der durchschnittlichen Einschätzung.

Bei der Skala Erschöpfung/Burnout zeigt sich ebenfalls kein bedeutsamer Unterschied des Mittelwerts. Dies deutet auf keine generelle Zunahme von Erschöpfung hin. Die leicht grössere Streuung kann jedoch ein Hinweis auf eine zunehmende Heterogenität der Belastungserfahrungen sein: Während ein Teil der Befragten höhere Erschöpfungswerte berichtet, bleiben die Werte bei anderen vergleichsweise tief.

3.5 Selbstwirksamkeit

Zwei weitere bedeutsame Unterschiede zwischen der Referenzstichprobe Challenge 2018 und Challenge 2023-2025 zeigen sich im Bereich der Selbstwirksamkeit. Sowohl die wahrgenommene Selbstwirksamkeit in der Klassenführung als auch jene in der Förderung von Schülerinnen und Schülern fällt in Challenge 2023-2025 niedriger aus als in der Referenzstichprobe Challenge 2018. Die beobachteten Effektstärken liegen im moderaten Bereich und sind damit inhaltlich relevant.

Diese Befunde deuten darauf hin, dass das durchschnittliche Erleben eigener pädagogischer Handlungsmöglichkeiten in den Bereichen Klassenführung und Förderung zwischen den beiden Challenge-Stichproben variiert. Insbesondere im Bereich der individuellen Förderung sowie im Umgang mit heterogenen Lerngruppen wird die eigene Wirksamkeit in Challenge 2023-2025 zurückhaltender eingeschätzt. Die Ergebnisse lassen sich vor diesem Hintergrund als Hinweis auf veränderte oder komplexere pädagogische Anforderungen interpretieren, ohne dass daraus Aussagen über Ursachen oder Entwicklungen einzelner Schulen abgeleitet werden können. Zu beachten gilt, dass die Fragen zur Selbstwirksamkeit nur jenen Personen vorgelegt wurden, die unterrichten.

3.6 Zusammenfassende Bewertung des Vergleichs

Zusammenfassend zeichnen die Ergebnisse ein Bild weitgehender Konstanz in den Einschätzungen der Lehrpersonen aus den Challenge-Stichproben 2018 und 2023–2025 in Bezug auf Belastung, Arbeitsüberforderung sowie die gegenseitige soziale Unterstützung im Kollegium. Auch die Einstellung gegenüber Integration unterscheidet sich zwischen den beiden Stichproben nur geringfügig und fällt insgesamt eher kritisch aus. Im Vergleich zur Referenzstichprobe von 2018 wird das Schulklima in der Challenge-Stichprobe 2023–2025 positiver wahrgenommen. Das Erleben eigener Selbstwirksamkeit fällt hingegen leicht niedriger aus.

4. Ergebnisse aus der Challenge-Stichprobe 2023-2025

Im Zentrum dieses Unterkapitels stehen einzelne Ergebnisse aus der aktuellen Challenge-Stichprobe (2023-2025). Die Darstellung folgt dabei der inhaltlichen Abfolge der einzelnen Ergebnisberichte, die jede Challenge-Schule individuell erhalten hat.

4.1 Gründe für die Teilnahme am Projekt Challenge

Den Teilnehmenden wurde eine Reihe von Elementen zur Auswahl gestellt und sie mussten ankreuzen, welches die Gründe für die Teilnahme ihrer Schule am Projekt Challenge waren. Mehrfachantworten waren möglich.

Die Mittelwerte (in absteigender Reihenfolge) sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 5: Gründe für die Teilnahme

Aus welchen Gründen nimmt Ihre Schule am Projekt Challenge teil?			
Grund der Teilnahme	N	M	SD
<i>Im Schulalltag nutzbare Kenntnisse/Fähigkeiten erwerben</i>	1030	0.43	0.50
<i>Berufliche Tätigkeit besser ausüben</i>	1030	0.35	0.48
<i>Wissen/Fähigkeiten zu einem interessierenden Thema erweitern</i>	1030	0.32	0.47
<i>Weiss nicht</i>	1030	0.31	0.46
<i>Verpflichtung zur Teilnahme</i>	1030	0.19	0.40
<i>Organisatorische Veränderung bei der Arbeit</i>	1030	0.11	0.32
<i>Berufliche Chancen verbessern</i>	1030	0.05	0.23
<i>Anderes</i>	1030	0.04	0.19

4.2 Auftretenshäufigkeit von auffallenden Verhaltensweisen

In den Vorgängerprojekten SIS und SiRMA, aus denen die Challenge-Stichprobe 2018 hervorging, wurde mittels einer offenen Frage nach den in der Praxis am häufigsten beobachteten Verhaltensauffälligkeiten gefragt. Insgesamt wurden 1017 Nennungen codiert und zu Kategorien zusammengefasst. Diese Kategorien wurden im Sommer 2022 in einem Pretest noch einmal mit verschiedenen Personen aus dem Schulfeld auf Gültigkeit hin überprüft. Dabei wurden die bestehenden Kategorien um die Kategorie «Vandalismus» erweitert. Alle Kategorien wurden mit kurzen, griffigen Beispielen ergänzt, um zu verdeutlichen, was mit den verschiedenen Kategorien gemeint ist. Folgende Zusammenstellung ist dabei entstanden:

- Externalisierende Verhaltensauffälligkeiten (z.B. aggressives Verhalten, Respektlosigkeit gegenüber Mitschüler:innen und Lehrpersonen, Rücksichtslosigkeit gegenüber Mitmenschen, psychische und physische Gewalt)
- Arbeitsverhalten (z.B. mangelnde Disziplin, Regeln verletzen, Motivationsprobleme, Absentismus)
- Aufmerksamkeit und Impulskontrolle (z.B. Unruhe und ausgeprägter Bewegungsdrang, zappeln, mangelnde Impulskontrolle und «reinplatzen», nicht zuhören, träumen)
- Emotionsregulation (z.B. Wutausbrüche, emotionale Empfindlichkeit, geringe Frustrationstoleranz oder Kritikfähigkeit, negatives Selbstkonzept, Antriebslosigkeit, depressive Stimmung)
- Internalisierende Verhaltensauffälligkeiten (z.B. Sozialer Rückzug, erschwerte Kontaktaufnahme, körperliche Beschwerden, selbstverletzendes Verhalten)
- Kommunikation / Sprachliche Auffälligkeiten (z.B. unangemessenes Sozialverhalten im Umgang mit Mitschüler:innen oder Lehrpersonen kombiniert mit derber Umgangssprache, Fluchen, sexualisierten Ausdrucksweisen)
- Störungen des Unterrichts (z.B. unaufgeforderte Wortmeldungen, Aufmerksamkeit auf sich lenken, nicht zuhören, schwatzen, störende und laute Geräusche, Schreien, Umhergehen in unangebrachten Situationen)
- Vandalismus (z.B. Verkritzeln von Schulmaterial, Littering, Verschmutzen von Schultoiletten, Taggen von Schulmobiliar, Anzünden von Papierkörben auf dem Pausenplatz)

Diese Kategorien weisen teilweise Überschneidungen auf. Sie sind jedoch durch die Praxis und die Theorie gut abgestützt (Hillenbrand 2016; Luder et al. 2017; Luder et al. 2020; Menzel und Wiater 2009)

4.2.1 Arten von Verhaltensauffälligkeiten

Mit einer geschlossenen Frage wurde nach den in der Praxis vorkommenden Verhaltensauffälligkeiten gefragt.

Die Ausprägung der sechsstufigen Skala reichte von nie (1) bis täglich (6), wobei es auch möglich war, keine Angabe zu machen.

Damit die teilnehmenden Personen auch eigene Nennungen einbringen konnten, wurde das Format um eine offene Frage ergänzt.

Der Abbildung 2 ist zu entnehmen, wie häufig sich die teilnehmenden Teammitglieder in ihrer Praxis mit auffallenden Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen konfrontiert sehen.

Abbildung 2: Konfrontation mit auffälligen Verhaltensweisen - Häufigkeit

Wie häufig sind Sie in Ihrer Praxis mit auffälligen Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen konfrontiert, die in die folgenden Bereiche fallen?

4.3 Fachstellen/Ansprechpersonen und Verfügbarkeiten

Aus der Bedarfsabklärung «Gewaltprävention und Intervention an Schulen» ist bekannt, dass Fachstellen und Ansprechpersonen dann aufgesucht werden, wenn ihr Angebot leicht verfügbar und niederschwellig zugänglich ist (Nievergelt et al. 2022).

Den Teilnehmenden steht eine Reihe von Fachstellen und Ansprechpersonen zur Verfügung, die aber sehr unterschiedlich häufig genutzt werden und deren Verfügbarkeit auch unterschiedlich wahrgenommen wird. Die Teilnehmenden wurden um eine Einschätzung zu folgenden beiden Aussagen für das jeweilige Unterstützungsangebot gebeten: «Wie häufig nutzten Sie im vergangenen Schuljahr folgende Fachstellen und Ansprechpersonen zur Unterstützung, wenn es Schwierigkeiten mit herausforderndem Verhalten von Schüler:innen gab?» und «Es ist einfach in diesem Gefäss/Angebot Unterstützung im Umgang mit auffälligem Verhalten von Schüler:innen zu erhalten.».

Die Ausprägung der Skala reicht von nie (0) bis täglich (6), wobei es auch möglich war, keine Angaben zu machen.

Die Werte für Challenge 2023-2025 können der Abbildung 3 und deren Fortsetzung entnommen werden.

Abbildung 3: Fachstellen und Ansprechpersonen - Nutzung

Wie häufig nutzten Sie im vergangenen Schuljahr folgende Fachstellen und Ansprechpersonen zur Unterstützung, wenn es Schwierigkeiten mit herausforderndem Verhalten von Schüler:innen gab?

Fortsetzung Abbildung 3: Fachstellen und Ansprechpersonen - Verfügbarkeit

Es ist einfach in diesem Gefäss/Angebot Unterstützung im Umgang mit auffälligem Verhalten von Schüler:innen zu erhalten.

4.4 Belastungserleben

Die Gesellschaft stellt hohe Erwartungen und Ansprüche an Lehrpersonen, die mit vielen Herausforderungen in der Berufspraxis einhergehen (Schoch et al. 2019; Terhart u. Rothland 2007). Daraus können Belastungen entstehen. Die folgenden Unterkapitel berichten die Selbstwahrnehmungen dieses Belastungserlebens der Teilnehmenden aus Challenge 2023-2025.

4.4.1 Belastungen durch auffälliges Verhalten

Den Teilnehmenden wurde eine Reihe von Elementen zur Auswahl gestellt und sie mussten auf einer Skala von 0 (trifft für mich nicht zu / ist bei mir nicht der Fall), 1 (belastet mich nicht) bis 5 (belastet mich stark) entscheiden, wie gross sie ihre Belastung einschätzen.

Die Mittelwerte (in absteigender Reihenfolge) sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 6: Persönliche Belastungen durch auffälliges Verhalten

Was belastet Sie in Bezug auf auffälliges Verhalten?				
<i>Art der Belastung</i>	N	M	SD	
<i>Auffälliges Verhalten von Schüler:innen</i>	996	3.22	1.23	
<i>Störung des Unterrichtsverlaufs</i>	989	3.10	1.42	
<i>Eigene zeitliche Belastung</i>	990	3.03	1.44	
<i>Negative Stimmung / Klassenklima</i>	994	3.01	1.70	
<i>Gefühl der eigenen Hilflosigkeit / Überforderung</i>	995	2.69	1.36	
<i>Eigene emotionale Belastung</i>	999	2.68	1.31	
<i>Unbefriedigende Arbeitsbedingungen</i>	992	2.63	1.74	
<i>Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Eltern</i>	995	2.57	1.68	

Bemerkungen

0 (trifft für mich nicht zu/ ist bei mir nicht der Fall), 1 (belastet mich nicht), 2 (belastet mich eher nicht), 3 (belastet mich mittelmässig), 4 (belastet mich eher), 5 (belastet mich stark)

N = Anzahl Personen

M = Mittelwert

SD = Standardabweichung (Mass für die Streuung der Antworten um den Mittelwert; bei ungefähr normaler Verteilung liegen ca. zwei Drittel der Werte innerhalb ± 1 SD um den Mittelwert).

4.4.2 Belastung durch schultypische Aufgaben und organisationale Veränderungen

Die Teilnehmenden des Projekts Challenge 2023-2025 wurden gefragt, wie sie die Belastung durch schultypische Aufgaben und organisationale Veränderungen einschätzen.

Die Ausprägung der Skala reicht von «trifft für mich nicht zu/ ist bei mir nicht der Fall» (0) bis «belastet mich stark» (5).

Die Mittelwerte (in absteigender Reihenfolge) sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 7: Schulspezifische Belastungen

Beurteilen Sie bitte, wie stark Sie sich durch die folgenden Aufgaben und Veränderungen belastet fühlen.				
<i>Art der Belastung</i>	N	M	SD	
<i>Administrative Pflichten, die über das notwendige Mass hinausgehen</i>	991	3.09	1.55	
<i>Unterschiedliche Erwartungen verschiedener Anspruchsgruppen (z.B. Eltern, Vorgesetzte, Politiker:innen)</i>	989	2.58	1.45	
<i>Klassengrösse</i>	963	2.57	1.72	
<i>Unklare Regelung bezüglich "Kerngeschäft" und Zusatzaufgaben bzw. unklarer Leistungsauftrag der Schule</i>	981	2.21	1.59	
<i>Neuerungen in der Schulorganisation (Organisatorisch: z.B. Einführung des neuen Lehrplans)</i>	989	1.83	1.31	
<i>Schulreformen (z.B. neue Fächer oder Unterrichtsformen)</i>	982	1.72	1.28	

Bemerkungen
0 (trifft für mich nicht zu/ ist bei mir nicht der Fall), 1 (belastet mich nicht), 2 (belastet mich eher nicht), 3 (belastet mich mittelmässig), 4 (belastet mich eher), 5 (belastet mich stark)
N = Anzahl Personen
M = Mittelwert
SD = Standardabweichung (Mass für die Streuung der Antworten um den Mittelwert; bei ungefähr normaler Verteilung liegen ca. zwei Drittel der Werte innerhalb ± 1 SD um den Mittelwert).

4.4.3 Arbeitsüberforderung

Zur Messung der Arbeitsüberforderung wurde die Skala von Schwarzer und Jerusalem (1999) verwendet. Sie enthält unter anderem die folgenden Items: „Ich fühle mich häufig überfordert“ oder „Ich habe selten das Gefühl, einmal richtig abschalten zu können“, die jeweils zustimmend oder nicht zustimmend beantwortet werden können.

Die Ausprägung der Skala reicht von «trifft gar nicht zu» (1) bis «trifft genau zu» (4), wobei ein höherer Wert mit einer ausgeprägteren Arbeitsüberforderung einhergeht.

Der Mittelwert der Skala Arbeitsüberforderung liegt bei M = 2.17 (N = 1003, SD = 0.62). 25 % der befragten Personen weisen einen Wert von 2.50 oder höher auf, 25 % einen Wert von 1.67 oder tiefer.

Die restlichen 50 % liegen zwischen diesen beiden Werten. Abbildung 4 zeigt, in welchen Bereichen sich ein Teil der Teilnehmenden überfordert fühlt.

Abbildung 4: Arbeitsüberforderung

4.4.4 Persönliche Belastungsgrenze

Das Copenhagen Burnout Inventory (Kristensen et al. 2005) wurde genutzt, um zu messen, wie stark die befragten Personen stressbedingt gefährdet sind, ein Burnout zu erleiden. Es enthält Fragen wie „Wie häufig fühlen Sie sich müde?“ oder „Wie häufig sind Sie emotional erschöpft?“.

Die Skala reicht von 0 bis 100, wobei 0 überhaupt keinen Stress und 100 eine äusserst hohe Belastung mit Erschöpfung bedeutet. Je nach Arbeitskontext werden Werte über 40 beziehungsweise über 60 als problematisch eingestuft.

Der Mittelwert der Skala persönliche Belastung liegt bei $M = 39.61$ ($N = 1004$, $SD = 19.39$). 25 % der befragten Personen weisen einen Wert von 54.17 oder höher auf, 25 % einen Wert von 25.00 oder tiefer. Die restlichen 50 % liegen zwischen diesen beiden Werten.

Die grosse Mehrheit der Teilnehmenden befindet sich nicht im kritischen Bereich. Die Standardabweichung weist jedoch darauf hin, dass einzelne Personen erhöhte Belastungswerte zeigen, was auf individuelle Belastungsspitzen hinweisen kann.

Abbildung 5 zeigt, in welchen Bereichen einzelne Teilnehmende an die persönliche Belastungsgrenze stossen. Insgesamt ist zu betonen, dass der Gesamtskalenwert zentral ist. Die einzelnen Items erlauben jedoch einen ergänzenden Blick auf Themen, die dabei eine Rolle spielen können.

Abbildung 5: Persönliche Belastungsgrenze

4.5 Psychische Widerstandsfähigkeit und Ressourcenerleben

Wenn einem Team die Ressourcen sichtbar gemacht werden können, steigert dies die Resilienz im Team und damit auch die Selbstwirksamkeit (Huber 2019). Mit lösungsorientierten Fragen wird nach Möglichkeiten und Bedingungen für Erfolg und nach vorhandenen Ressourcen gefragt (Huber 2019). Im Folgenden wird auf die soziale Unterstützung, die Selbstwirksamkeit in Bezug auf Klassenführung und Förderung von Schüler:innen sowie auf das Konstrukt der «psychologischen Sicherheit» eingegangen, wie sie im Projekt Challenge 2023-2025 erfragt wurden (vgl. 4.5.1 bis 4.5.3).

4.5.1 Selbstwirksamkeit Klassenführung und Förderung von Schüler:innen

Eingesetzt wurde in beiden Challenge-Projekten eine Skala von Tschannen-Moran und Woolfolk Hoy (2001). Die individuelle Selbstwirksamkeit wurde dabei für zwei Aspekte erfasst: Klassenführung und Förderung von Schüler:innen. Diese sollen im Folgenden dargestellt werden.

Die Subskala «Selbstwirksamkeit in Bezug auf die Klassenführung» besteht aus Items wie beispielsweise „Wie gut gelingt es Ihnen, störendes Verhalten im Klassenzimmer zu kontrollieren?“. Personen, die keinen Unterricht erteilen, wurde diese Frage nicht gestellt.

Die Ausprägung der Skala reicht von 1 (gar nicht) bis 9 (ausserordentlich), wobei auch auf eine Angabe verzichtet werden konnte. Ein höherer Wert geht mit einer als stärker wahrgenommenen eigenen Selbstwirksamkeit einher.

Mit einem Mittelwert von $M = 6.55$ ($N = 759$, $SD = 1.19$) liegt die Selbstwirksamkeit in der Klassenführung in der Gesamtstichprobe Challenge 2023–2025 oberhalb des Skalenmittelpunkts und liegt zwischen den Antwortkategorien „mittelmässig“ und „ziemlich“. 25 % der befragten Personen weisen einen Wert von 7.25 oder höher auf, 25 % einen Wert von 5.75 oder tiefer. Die restlichen 50 % liegen zwischen diesen beiden Werten.

Die Subskala «Selbstwirksamkeit in Bezug auf die Förderung» besteht aus Items wie beispielsweise „Wie gut gelingt es Ihnen, das Vertrauen der Schüler:innen in ihre eigene schulische Leistungsfähigkeit zu stärken?“. Auch diese Fragen wurden Personen, die nicht unterrichten, nicht angezeigt.

Die Ausprägung der Skala reicht ebenfalls von 1 (gar nicht) bis 9 (ausserordentlich), wobei ein höherer Wert mit einem stärkeren Selbstwirksamkeitserleben einhergeht und ebenfalls auf eine Angabe verzichtet werden konnte.

Die Selbstwirksamkeit in der Förderung von Schülerinnen und Schülern liegt mit $M = 6.07$ ($N = 757$, $SD = 1.21$) ebenfalls oberhalb des Skalenmittelpunkts und liegt ebenfalls zwischen den Antwortkategorien „mittelmässig“ und „ziemlich“. 25 % der befragten Personen berichten Werte von 7.00 oder höher, 25 % Werte von 5.25 oder tiefer. Die Hälfte der Stichprobe liegt zwischen diesen beiden Perzentilen.

Die Mittelwerte für die Einzelitems aus den beiden Subskalen können den Tabellen entnommen werden.

Tabelle 8: Selbstwirksamkeit in Bezug auf Klassenführung und Förderung der Schüler:innen

Selbstwirksamkeit in Bezug auf Klassenführung			
Wie gut gelingt es Ihnen...	N	M	SD
...die Schüler:innen dazu zu bringen, die Regeln im Klassenzimmer zu befolgen?	307	7.15	1.19
...verschiedene Schüler:innengruppen so zu führen, dass ein reibungsloser Unterricht möglich ist?	297	6.93	1.39
...störendes Verhalten im Klassenzimmer zu kontrollieren?	287	6.84	1.28
...Schüler:innen mit lautem oder störendem Verhalten zu beruhigen?	297	6.53	1.38

Bemerkungen

0 (keine Angabe), 1(gar nicht), 2, 3 (kaum), 4, 5 (mittelmässig), 6, 7 (ziemlich), 8, 9 (ausserordentlich)

N = Anzahl Personen

M = Mittelwert

SD = Standardabweichung (Mass für die Streuung der Antworten um den Mittelwert; bei ungefähr normaler Verteilung liegen ca. zwei Drittel der Werte innerhalb ± 1 SD um den Mittelwert).

Selbstwirksamkeit in Bezug auf Förderung der Schüler:innen			
Wie gut gelingt es Ihnen...	N	M	SD
...das Vertrauen der Schüler:innen in ihre eigene schulische Leistungsfähigkeit zu stärken?	339	7.15	1.11
...den Schüler:innen den Wert des Lernens zu vermitteln?	263	6.75	1.32
...Eltern zu unterstützen, damit deren Kinder bessere Leistungen erbringen?	233	6.24	1.26
...Schüler:innen zu motivieren, die wenig Interesse an schulischer Arbeit zeigen?	286	6.22	1.36

Bemerkungen

0 (keine Angabe), 1(gar nicht), 2, 3 (kaum), 4, 5 (mittelmässig), 6, 7 (ziemlich), 8, 9 (ausserordentlich)

N = Anzahl Personen

M = Mittelwert

SD = Standardabweichung (Mass für die Streuung der Antworten um den Mittelwert; bei ungefähr normaler Verteilung liegen ca. zwei Drittel der Werte innerhalb ± 1 SD um den Mittelwert).

4.5.2 Soziale Unterstützung

Die soziale Unterstützung wurde mittels der auf den Schulkontext angepassten Version der Berliner Social Support Skalen (BSSS) erhoben (Schwarzer u. Jerusalem 1999). Gefragt wurde beispielsweise, inwiefern Aussagen wie *«Meine Arbeitskolleginnen und -kollegen aus meinem Team... haben mich bei Aufgaben unterstützt, bei denen ich Hilfe brauchte»* zutreffen. Für die soziale Unterstützung wurden zwei Aspekte erfasst.

Auf der Skala von «stimmt gar nicht» (1) bis «stimmt ganz genau» (6) bedeutet der Wert 1, dass eine Person keine soziale Unterstützung wahrnimmt, während der Wert 6 auf eine sehr hohe soziale Unterstützung hinweist.

Mit einem Mittelwert der Gesamtskala von $M = 5.14$ ($N = 1000$, $SD = 0.75$) wird die soziale Unterstützung in der Gesamtstichprobe Challenge 2023-2025 insgesamt als hoch wahrgenommen. 25 % der befragten Personen weisen einen Wert von 5.69 oder höher auf, 25 % einen Wert von 4.77 oder tiefer. Die restlichen 50 % liegen zwischen diesen beiden Werten.

Der Mittelwert der Subskala emotionale Unterstützung, die sich auf emotionales Zugehörigkeitsgefühl und empathisches Verhalten bezieht, liegt bei $M = 5.23$ ($N = 1000$, $SD = 0.72$). 25 % der Teilnehmenden berichten Werte von 5.78 oder höher, 25 % Werte von 4.89 oder tiefer.

Der Mittelwert der Subskala instrumentelle soziale Unterstützung, die praktische Hilfestellung und kollegiale Unterstützung im Schulalltag abbildet, liegt bei $M = 4.95$ ($N = 987$, $SD = 0.92$). 25 % der Teilnehmenden weisen Werte von 5.75 oder höher auf, 25 % Werte von 4.50 oder tiefer.

Insgesamt weisen die Befunde auf ein hohes wahrgenommenes Mass an sozialer Unterstützung hin, bei gleichzeitig variierenden Erfahrungen insbesondere im Bereich der instrumentellen Unterstützung.

4.5.3 Psychologische Sicherheit

Die psychologische Sicherheit wurde mit dem PsySafety-Check von Fischer und Hüttermann (PS-C) (2020) erhoben. Dabei handelt es sich um eine Übersetzung des Instruments aus dem Englischen, basierend auf dem Konzept von Edmondson (1999, 2018). Dieser Check erfasst die Wahrnehmung der befragten Personen auf die vorherrschende Grundhaltung im Team und zeigt auf, wie sehr einzelne Personen im Team beispielsweise bereit sind, eine abweichende Meinung zu äussern und ob sie deswegen negative Konsequenzen fürchten müssen. Ein Beispiel für eine einzelne Frage wäre: *«Meine Teamkolleg:innen haben mir gezeigt, dass sie mich akzeptieren»* oder *«Niemand in diesem Team würde absichtlich etwas tun, das meiner Arbeit schadet»*.

Die Skalierung reicht von «stimme ganz und gar nicht zu» (1) bis «stimme voll und ganz zu» (7). Die mittlere Position konnte mit «bin neutral» (4) angegeben werden.

Der Skalenmittelwert liegt mit $M = 5.78$ ($N = 999$, $SD = 0.93$) im zustimmenden Bereich. 25 % der befragten Personen weisen einen Wert von 6.43 oder höher auf, 25 % einen Wert von 5.29 oder tiefer. Die restlichen 50 % liegen zwischen diesen beiden Werten.

Die grafische Darstellung der verschiedenen Aussagen wurde zur Erhöhung der Lesbarkeit in zwei Grafiken unterteilt. Aus der ersten sind die positiv gepolten Items (z. B. *«Niemand in diesem Team würde absichtlich etwas tun, das meiner Arbeit schadet»*) zu entnehmen, aus der zweiten die negativ gepolten Items (z. B. *«In diesem Team ist es schwierig, andere Teammitglieder um Hilfe zu bitten»*).

Dabei stellt die Farbe Grün die in Bezug auf das Erleben von psychologischer Sicherheit und Wertschätzung erwünschte Ausrichtung dar.

Die Häufigkeitsverteilung der Antworten zu den einzelnen Aussagen kann Abbildung 6 und ihrer Fortsetzung entnommen werden.

Abbildung 6: Psychologische Sicherheit

Fortsetzung Abbildung 6: Psychologische Sicherheit

4.6 Gemeinsame pädagogische Vorstellungen und Schulklima

Um prosoziales Verhalten zu beeinflussen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die auf unterschiedlichen Ebenen greifen. Auf Schulebene setzen jene Handlungsmöglichkeiten an, die beispielsweise die Schulkultur beeinflussen (Luder et al. 2020). Im folgenden Abschnitt geht es um die gemeinsamen pädagogischen Vorstellungen und um das wahrgenommene Schulklima.

4.6.1 Gemeinsame pädagogische Vorstellungen

Die gemeinsamen pädagogischen Vorstellungen wurden mittels vier Items erhoben. Die Teilnehmenden wurden gebeten einzuschätzen, wie sehr Aussagen wie «In unserem Kollegium herrscht Konsens über die Schulphilosophie» zutreffen.

Die Skalierung ging von «trifft nicht zu» (1), «trifft wenig zu» (2), «trifft mittelmässig zu» (3), «trifft ziemlich zu» (4) bis «trifft sehr zu» (5).

Der Skalenmittelwert liegt mit $M = 3.54$ ($N = 985$, $SD = 0.77$) im Bereich von «stimme eher zu» bis «stimme zu». 25 % der befragten Personen weisen einen Wert von 3.00 oder tiefer auf, 25 % einen Wert von 4.00 oder höher. Die restlichen 50 % liegen zwischen diesen beiden Werten.

Die Abbildung 7 zeigt die Ergebnisse im Detail.

Abbildung 7: Gemeinsame pädagogische Vorstellungen

4.6.2 Schulklima

Zum Einsatz kam eine Skala, die in der Studie zu den Pädagogischen Entwicklungsbilanzen (Halbherr et al. 2005) verwendet wurde. Das Schulklima wird dabei entlang bipolar formulierter Adjektivpaare erfasst (z. B. „unterstützend, helfend – wenig unterstützend, wenig helfend“). Die einzelnen Aspekte werden somit auf einem Kontinuum zwischen einem positiven und einem negativen Pol eingeschätzt.

Die Ausprägung der Skala reicht von 1 bis 5, wobei höhere Werte eine positivere Wahrnehmung des Schulklimas anzeigen. Der Mittelwert der Skala Schulklima liegt mit $M = 4.43$ ($N = 1002$, $SD = 0.50$) deutlich im positiven Bereich der Skala und damit nahe am oberen Skalenpol. 25 % der befragten Personen weisen einen Wert von 4.00 oder tiefer auf, 25 % einen Wert von 4.83 oder höher. Die restlichen 50 % liegen zwischen diesen beiden Werten.

Zum besseren Verständnis der Tabellenwerte ist zu berücksichtigen, dass die Anzahl gültiger Antworten zwischen den einzelnen Items variiert ($N = 317–998$). Dies hängt mit teilweise unbeantworteten Zeilen innerhalb der Itemmatrix zusammen. Für die Berechnung der Kennwerte wurden ausschliesslich gültige Antworten berücksichtigt; fehlende Werte wurden itemweise ausgeschlossen.

Tabelle 9: Schulklima

Schulklima			
Aspekt des Schulklimas / Stimmung	N	M	SD
<i>heiter/gedrückt</i>	998	4.23	0.76
<i>unterstützend/wenig unterstützend</i>	317	3.89	0.35
<i>freundlich/unfreundlich</i>	318	3.88	0.37
<i>entgegenkommend/unnahbar</i>	504	3.86	0.39
<i>einsichtig/wenig einsichtig</i>	538	3.82	0.45
<i>tolerant/wenig tolerant</i>	590	3.79	0.46

Bemerkungen

z.B.: 1 (wenig helfend), 2, 3, 4, 5 (helfend)

N = Anzahl Personen

M = Mittelwert

SD = Standardabweichung (Mass für die Streuung der Antworten um den Mittelwert; bei ungefähr normaler Verteilung liegen ca. zwei Drittel der Werte innerhalb ± 1 SD um den Mittelwert).

4.7 Einstellung zur Integration

Die Einstellungen zur Integration wurden mit dem Instrument «Einstellung zur Inklusion» - kurz EZI - gemessen (Kunz et al. 2010). Die Skala erfasst mit einer Subdimension die leistungsbezogenen (und damit eher fachlichen) Aspekte der Integration (fachliche Förderung) und mit einer anderen die sozialen Aspekte (soziale Integration).

Wird der Fokus auf die leistungsbezogenen Aspekte der Integration gelegt, dann sind beispielsweise folgende Items relevant: «Wenn Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in der Regelklasse unterrichtet werden, wiegen die Vorteile für die anderen Schüler:innen die möglichen Schwierigkeiten dieser Praxis mehr als auf» oder «Wenn Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen die meiste Zeit in Regelklassen verbringen würden, dann würden sie dort auch alle Unterstützung erhalten, die sie sonst in einer Kleinklasse oder Sonderschule hätten.».

In Bezug auf soziale Aspekte der Integration wäre zum Beispiel folgendes Item relevant: «Je mehr Zeit Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in einer Regelklasse verbringen, desto eher werden sie von anderen Mitschüler:innen ihrer Klasse gut behandelt.»

Die Skala reicht von 1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 6 (stimme voll und ganz zu).

Der Mittelwert der Gesamtskala Einstellungen zur Integration (fachliche Förderung und soziale Integration) liegt bei $M = 3.31$ ($N = 962$, $SD = 0.88$). Dies weist darauf hin, dass die Einstellungen der befragten Personen insgesamt leicht unterhalb des theoretischen Skalenmittelwerts liegen und damit eher zurückhaltend beziehungsweise kritisch ausfallen. 25 % der Befragten weisen einen Wert von 2.73 oder tiefer auf, 25 % einen Wert von 3.91 oder höher.

Die beiden Subdimensionen zeigen ein differenziertes Bild:

- In Bezug auf die leistungsbezogenen Aspekte der Integration (schulische, fachliche Integration), die den Leistungszuwachs von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung innerhalb der Regelschule fokussieren, liegt der Mittelwert bei $M = 2.86$ ($N = 959$, $SD = 0.99$). 25 % der Befragten berichten einen Wert von 2.14 oder tiefer, 25 % einen Wert von 3.50 oder höher. Dies deutet auf eine insgesamt eher zurückhaltende Einschätzung der fachlichen Aspekte der Integration hin, bei zugleich erkennbarer Streuung.
- Mit Blick auf die soziale Integration zeigt sich ein deutlich positiveres Bild: Der Mittelwert liegt bei $M = 4.08$ ($N = 959$, $SD = 0.95$). 25 % der Befragten berichten Werte von 4.75 oder höher, 25 % Werte von 3.50 oder tiefer. Dies weist auf insgesamt positivere Einschätzungen der sozialen Chancen der Integration hin, wobei auch hier eine gewisse Spannweite der Bewertungen sichtbar wird.

Die Betrachtung der beiden Subdimensionen verdeutlicht, dass diese eher zurückhaltende Gesamteinschätzung vor allem durch die kritisch bewerteten leistungsbezogenen Aspekte der Integration geprägt ist, während die sozialen Aspekte deutlich positiver eingeschätzt werden.

4.8 Bereitschaft für eine Weiterbildung

Die Bereitschaft für eine Weiterbildung der Teilnehmenden ist der folgenden Abbildung zu entnehmen.

Abbildung 8: Bereitschaft für eine Weiterbildung

5. Begleitete Massnahmen und Evaluationen

Im Rahmen des Projekts Challenge beschränkte sich der Auftrag nicht ausschliesslich auf die Durchführung von Selbsteinschätzungen, sondern umfasste auf Wunsch der Schulen auch die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation schulspezifischer Massnahmen. Diese Massnahmen wurden von den Schulen selbst initiiert, verantwortet und umgesetzt. Das Challenge-Projektteam wurde punktuell zur konzeptionellen Unterstützung, Beratung und Evaluation beigezogen.

Initial war die Idee hierbei, Schuleinheiten je nach ihren Herausforderungen passende Expert:innen zu vermitteln und die durch diese Zusammenarbeit angestossenen Entwicklungen im Schulteam durch das Challenge-Projektteam zu evaluieren. Es stellte sich schnell heraus, dass die Schuleinheiten selten zusätzlich Budget bereitgestellt hatten, um zusätzliche passende Massnahmen einzukaufen. So wurde immer damit gearbeitet, was schon vorhanden war und die Unterstützung durchs Challenge-Projektteam vor allem bezüglich Unterstützung, Beratung und Evaluation in Anspruch genommen.

In einer ersten Schuleinheit der Primarstufe wurde auf der Grundlage der Selbsteinschätzung die Einrichtung eines entlastenden Angebots im Sinne eines erweiterten Lernorts (Nievergelt et al. 2025) für Schülerinnen und Schüler mit herausforderndem Verhalten beschlossen. Ziel dieser Massnahme war es insbesondere, Eskalationen zu vermeiden, Unterrichtssituationen zu entlasten und Schülerinnen und Schülern zeitlich begrenzte Unterstützungs- und Rückzugsräume anzubieten. Die Evaluation umfasste eine standardisierte Online-Befragung von Mitgliedern des Schulteams sowie die systematische Auswertung von während eines Schulhalbjahres dokumentierten Nutzungen des Angebots. Ergänzend wurde gemeinsam mit schulischen Fachpersonen ein Vorgehen zur qualitativen Auswertung dieser Dokumentationen entwickelt. Die Ergebnisse zeigten eine hohe Akzeptanz der Massnahme im Team sowie eine wahrgenommene Entlastungswirkung für Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler. Das zugrunde liegende Vorgehen wurde zudem in einem [Fachartikel](#) für die interessierte Praxis in der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik (SZH) systematisch aufgearbeitet und dargestellt.

In einer weiteren Primarschule wurde ein umfassenderes Präventions- und Interventionskonzept umgesetzt, das nicht primär auf Time-outs für einzelne Schülerinnen und Schüler setzte, sondern auf die Stärkung von Lehrpersonen, Lerngruppen und schulischen Strukturen mit dem Ziel des Verbleibs im Klassenunterricht ausgerichtet war. Der Umgang mit herausforderndem Verhalten wurde dabei auf Ebene einzelner Schülerinnen und Schüler, von Klassen sowie des schulischen Systems insgesamt bearbeitet. Bestandteil der Umsetzung waren sowohl konzeptionelle Elemente zur gemeinsamen Klärung pädagogischer Haltungen und einer unmittelbar zur Verfügung stehenden Form von Time-In-Ressourcen, als auch die Einrichtung eines räumlichen Angebots zur Entspannung und Regulation, das klassen- und kleingruppenbezogen genutzt wurde. Die Begleitung durch das Challenge-Projektteam umfasste die Evaluation ausgewählter Umsetzungselemente, einschliesslich der systematischen Einbeziehung der Perspektive von Schülerinnen und Schülern. Diese zeigte, dass der Entspannungsraum von den Kindern positiv bewertet wurde und mit einer wahrgenommenen Verbesserung ihres Befindens nach der Nutzung einherging. Zur Unterstützung des Praxistransfers ist ergänzend ebenfalls ein Beitrag in der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik (SZH) vorgesehen. Darüber hinaus befanden sich zum Zeitpunkt der Berichterstellung (Februar 2026) weitere Schulen der Primar- und Sekundarstufe in laufenden oder geplanten Evaluationsprozessen zu unterschiedlichen

schulspezifischen Massnahmen. Diese reichen von präventiven Angeboten über strukturelle Entlastungsmassnahmen bis hin zu konzeptionellen Weiterentwicklungen im Umgang mit auffälligem Verhalten. Aufgrund des unterschiedlichen Projektstands sowie aus Gründen der Anonymisierung werden diese Massnahmen im vorliegenden Schlussbericht nicht im Detail dargestellt.

Bei der Umsetzung von Massnahmen im Challenge-Projekt vor der Pandemie (Kunz u. Luder 2019) standen folgende vier Themen im Hauptfokus:

- Situative Entlastung und individuelle Unterstützung durch Formen von Fördersettings, die bei akut auftretenden Schwierigkeiten mit auffälligem Verhalten unterstützend eingreifen.
- Effiziente Organisation und flexible Nutzung von Ressourcen
- Gemeinsame Haltungen im Team über die Form, die Ausprägung und Häufigkeit von auffälligem Verhalten und entsprechende Handlungsmöglichkeiten
- Erweiterung des Handlungsrepertoires in konkreten Praxissituationen durch gemeinsame Fallbesprechungen

Diese wurden nun in der aktuellen Durchführung ergänzt durch

- die Organisation von Unterstützung durch zeitweilige Mini-Time-Outs in einem "erweiterten Lernort" (Nievergelt et al. 2025)
- oder aber klar fokussierten Time-Ins durch Fachpersonen in besonders herausfordernden Situationen.
- Raumangebote, die Entspannung bewirken und die Verbesserung des Wohlbefindens ermöglichen,
- die Arbeit an einer gemeinsamen "Haltung" (kurzfristigen Einstellungen, längerfristigen Überzeugungen und eher stabilen Werten) im Schulteam steht oft hoch oben auf der Prioritätenliste für einen gemeinsamen Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen.

Insgesamt zeigen die begleiteten Massnahmen, dass das Projekt Challenge nicht nur als Instrument zur Selbsteinschätzung genutzt wurde, sondern in einzelnen Fällen auch als Ausgangspunkt für weiterführende Schulentwicklungsprozesse diente, die durch wissenschaftliche Begleitung unterstützt wurden.

Es soll dabei aber auch Erwähnung finden, dass die Hürde des Einstiegs in den zweiten Projektteil für die Schuleinheiten - seien sie finanziell, zeitlich oder ressourcenbedingt gelagert - definitiv höher waren, als vom Challenge-Projektteam erwartet.

Schulspezifische Massnahmen wurden, nach Erkenntnis des Challenge-Projektteams, vor allem dann umgesetzt, wenn sie an bestehende Strukturen anschliessen konnten und keine oder im überschaubaren Mass zusätzliche, finanzielle oder personelle Ressourcen erforderten. Es kann festgehalten werden, dass in den durchgeführten Projekten unterstützende Erfahrungen gemacht und ermutigende Auswirkungen der jeweils ergriffenen Handlungsmöglichkeiten festgestellt wurden. Diese Projekte waren im Weiteren nur ein kleiner Ausschnitt des Schulalltags neben vielem anderem und damit auch mit begrenztem Einfluss auf die laufenden Entwicklungen in den Challenge-Schulen. Es bleibt somit zum aktuellen Zeitpunkt des Schlussberichts auch offen, inwieweit die beschriebenen Auswirkungen und Veränderungen im Umgang mit auffälligem Verhalten auf der Basis dieser Projekte weitergeführt und weiterentwickelt werden.

6. Schlussfolgerungen

Im vorliegenden Schlussbericht wird eine Bilanz des Projekts Challenge (2022-2026) gezogen. Schulen im Kanton Zürich wurden auf der Grundlage eines datengestützten Instruments zur Selbsteinschätzung im Umgang mit auffälligem Verhalten von Schülerinnen und Schülern unterstützt. Auf Wunsch einzelner Schulen erfolgte zudem eine wissenschaftliche Begleitung schulspezifischer Massnahmen.

Die im Bericht vorgenommenen Vergleiche zwischen der Referenzstichprobe aus dem Jahr 2018 und der Challenge-Stichprobe 2023-2025 sind nicht als Längsschnitt zu verstehen. Es handelt sich um zwei unterschiedliche Schulgruppen mit unterschiedlicher Zusammensetzung und Heterogenität. Die Stichprobe 2023-2025 ist zudem deutlich grösser und breiter abgestützt. Unterschiede können daher sowohl zeitbezogene Veränderungen im System als auch Struktur- und Kontextunterschiede der beteiligten Schulen abbilden und müssen mit Vorsicht interpretiert werden.

Folgende zentralen Befundlinien sind zu nennen:

- Über beide Stichproben hinweg zeigen Schulklima und soziale Unterstützung insgesamt stabile bis leicht positive Ausprägungen. Dies deutet darauf hin, dass zentrale Ressourcen schulischer Arbeit in den teilnehmenden Schulen robust sind.
- Die Einstellungen zur Integration liegen im Mittel in beiden Stichproben nahe beieinander. Differenzierend ist festzuhalten, dass die Einschätzungen zur fachlichen Integration zurückhaltender ausfallen als jene zur sozialen Integration. Ein Hinweis auf anhaltende Spannungen zwischen pädagogischem Anspruch und erlebter Umsetzbarkeit im schulischen Alltag.
- Augenfälliger als die genannten Bereiche sind die Unterschiede im Selbstwirksamkeitserleben, die sich aber nur auf die Berufsgruppe der Lehrpersonen (mit und ohne Klassenverantwortung) bezieht. In der Challenge-Stichprobe 2023-2025 werden sowohl Selbstwirksamkeit in der Klassenführung als auch in der Förderung tiefer eingeschätzt als in der Referenzstichprobe 2018. Im dargestellten Vergleichsrahmen kann dies als Hinweis darauf verstanden werden, dass weniger grundlegende Haltungen oder das soziale Miteinander im Zentrum möglicher Verschiebungen stehen, sondern eher das Erleben eigener Handlungsmöglichkeiten unter komplexen Anforderungen. Aussagen zu Ursachen sind daraus nicht verlässlich ableitbar. Plausibel wäre jedoch, dass Anforderungen im Unterricht, im Umgang mit heterogenen Lerngruppen und in der individuellen Förderung als anspruchsvoller erlebt werden.
- Im Bereich Belastung zeigen die Daten kein einheitliches Bild einer generellen Verschärfung, sondern eher eine Ausdifferenzierung. Während Arbeitsüberforderung im Mittel kaum abweicht, ist bei der emotionalen Erschöpfung eine grössere Streuung sichtbar. Dies verweist auf unterschiedliche Belastungslagen innerhalb der Teams, also auf Personen(gruppen), die deutlich stärker betroffen sind als andere.

- Ergänzend zu den Skalenwerten zur Belastung und Selbstwirksamkeit ist die Auftretenshäufigkeit auffälliger Verhaltensweisen als zentrale Kontextbedingung zu berücksichtigen. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass bestimmte Formen auffälligen Verhaltens im schulischen Alltag sehr regelmässig bis täglich auftreten.

Diese Häufigkeitsmuster sind für die Einordnung des Belastungserlebens zentral. Verhaltensweisen, die täglich oder mehrmals wöchentlich auftreten, entfalten ihre Wirkung weniger über einzelne Eskalationen als über ihre permanente Präsenz im Unterrichtsgeschehen. Insbesondere Lehrpersonen mit Klassenverantwortung sind diesen Situationen unmittelbar und über längere Zeiträume hinweg ausgesetzt. Sie erleben auffälliges Verhalten nicht selektiv oder aus einer distanzierten Perspektive, sondern eingebettet in den laufenden Unterricht, in Beziehungsarbeit und Leistungsanforderungen. Damit rückt die Frage in den Blick, wie Verantwortung, Präsenz und Abstimmung im Schulalltag organisiert sind. Bei häufig auftretenden Verhaltensweisen können unterschiedliche Formen geteilter Zuständigkeit, wie etwa durch Teamteaching oder klar abgestimmte Rollen, als mögliche Entlastungsfaktoren diskutiert werden.

Die Funktion der Selbsteinschätzung war das Anstossen von Prozessen zur Schulentwicklung. Dabei ist die Selbsteinschätzung nicht als Bewertung einzelner Schulen zu verstehen, sondern als strukturierter Anlass zur gemeinsamen Reflexion. Sie schafft eine datengestützte Grundlage, um schulinterne Wahrnehmungen zu bündeln, Unterschiede im Team sichtbar zu machen und Gespräche über Belastungen, Ressourcen, Haltungen und Zuständigkeiten zu ermöglichen. In Schulen mit hoher wahrgenommener sozialer Unterstützung und psychologischer Sicherheit liegen zugleich wichtige Voraussetzungen vor, um solche Reflexionsprozesse konstruktiv und entwicklungsorientiert zu führen. Die Erfahrungen aus den begleiteten Massnahmen und Evaluationen verdeutlichen zugleich, dass der Übergang von der Selbsteinschätzung zur Umsetzung schulspezifischer Entwicklungsprojekte mit Hürden verbunden ist. Weiterführende Massnahmen wurden vor allem dann realisiert, wenn sie an bestehende Strukturen anschliessen konnten und keine oder nur geringe zusätzliche finanzielle Ressourcen erforderten. Dies spricht dafür, dass Entwicklungsarbeit im Umgang mit auffälligem Verhalten weniger an fehlendem Problembewusstsein scheitert, sondern an begrenzten zeitlichen, organisatorischen und finanziellen Spielräumen im Schulalltag.

Insgesamt hat das Projekt Challenge einen niederschweligen, datengestützten Zugang zur Auseinandersetzung mit auffälligem Verhalten bereitgestellt und insbesondere als Reflexions- und Orientierungsinstrument einen Mehrwert geschaffen. Die Ergebnisse legen nahe, dass in den teilnehmenden Schulen Ressourcen im Schulklima und in der kollegialen Unterstützung breit vorhanden sind, während das Erleben pädagogischer Selbstwirksamkeit und differenzierte Belastungslagen besondere Aufmerksamkeit verdienen. Gleichzeitig markieren die Erfahrungen aus der Weiterarbeit eine zentrale Grenze projektförmiger Unterstützung. Nachhaltige Entwicklung ist dort wahrscheinlicher, wo Schulen bereit sind, ihre Themen in einem begleiteten Prozess gemeinsam zu bearbeiten.

Literaturverzeichnis

- Bortz, Jürgen. 2005. *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler*. 6. Aufl. Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/b137571>.
- Cohen, Jacob. 1988. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 2nd ed. New York: Lawrence Erlbaum Associates.
- Dodge, Kenneth A., Thomas J. Dishion und Janet E. Lansford. 2007. *Deviant Peer Influences in Programs for Youth: Problems and Solutions*. New York: Guilford Press.
- Edmondson, Amy C. 1999. «Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams.» *Administrative Science Quarterly* 44 (2): 350–383. <https://doi.org/10.2307/2666999>.
- Edmondson, Amy C. 2018. *The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth*. Hoboken, New Jersey: Wiley.
- Fischer, Josef A. und Hendrik Hüttermann. 2020. «PsySafety-Check (PS-C).» Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items und Skalen (ZIS). Mannheim: GESIS Leibniz Institute for the Social Sciences. <https://doi.org/10.6102/zis279>.
- Goetze, Herbert. 2008. «Verhaltensgestörte in Integrationsklassen: Fiktionen und Fakten.» *Heilpädagogik online* 7 (2): 32–52.
- Halbherr, Ueli, André Kunz und Katharina Maag Merki. 2005. *Pädagogische Entwicklungsbilanzen an Zürcher Mittelschulen: Indikatoren zu Kontextmerkmalen gymnasialer Bildung. Perspektive der Lehrpersonen: Schul- und Unterrichtserfahrungen. Skalen- und Itemdokumentation*. Zürich: Universität Zürich.
- Hillenbrand, Clemens. 2016. *Didaktik bei Unterrichts- und Verhaltensstörungen*. München: Ernst Reinhardt/UTB.
- Huber, Monika. 2019. *Resilienz im Team: Ideen und Anwendungskonzepte für Teamentwicklung*. Wiesbaden: Springer.
- Kristensen, Tage S., Marianne Borritz, Ebbe Villadsen und Karl B. Christensen. 2005. «The Copenhagen Burnout Inventory: A New Tool for the Assessment of Burnout.» *Work & Stress* 19 (3): 192–207. <https://doi.org/10.1080/02678370500297720>.
- Kunz, André, Reto Luder und Marta Moretti. 2010. «Die Messung von Einstellungen zur Integration (EZI).» *Empirische Sonderpädagogik* 2 (3): 83–94. <https://doi.org/10.25656/01:9350>
- Kunz, André und Reto Luder. 2019. *Challenge/SIRMa Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten*. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich.
- Kunz, André, Reto Luder, Mirjam Nievergelt und Roger Keller. 2026. «Gemeinsam zu einer inklusiven gesunden Schule: Kooperation von Schulen und Forschung im Umgang mit auffälligem Verhalten.» In *Handbuch Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung*, hrsg. v. Reinhard Markowitz, Thomas Hennemann, Dennis C. Hövel u. Gino Casale, 1227–1231. Weinheim: Beltz Juventa.
- Liesen, Christian und Reto Luder. 2011. «Forschungsstand zur integrativen und separativen schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten.» *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 17 (8/11): 11–18.
- Luder, Reto, Liliane Pfister und André Kunz. 2017. *Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten: Projekt Stärkung der Integrationskraft der Stadtzürcher Schulen (SIS)*. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich.
- Luder, Reto, Mustafa Ideli und André Kunz. 2020. «Massnahmen bei auffälligen Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schülern: Eine Bestandsaufnahme der Praxis in Regelschulen.» *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete* 89 (3): 165–181. <https://doi.org/10.2378/vhn2020.art23d>.
- Luder, Reto, André Kunz, Thomas Lustig, Silvia Pool Maag, Boris Eckstein und Roger Keller. 2026. «Ein situativ-interaktionistisches Verständnis von herausforderndem Verhalten/herausfordernden Situationen.» In *Herausfordernde Situationen im Schulalltag – Konstruktiv mit auffälligem Verhalten umgehen*, hrsg. v. André Kunz, Reto Luder, Thomas Lustig u. Silvia Pool Maag, 15–45. Bern: hep Verlag.

- Menzel, Dirk und Werner Wiater. 2009. «Vorkommen und Ursachen von Unterrichts- und Verhaltensstörungen: Eine Einführung aus schulpädagogischer Perspektive.» In *Verhaltensauffällige Schüler: Symptome, Ursachen und Handlungsmöglichkeiten*, hrsg. v. Dirk Menzel u. Werner Wiater, 11–37. Stuttgart: UTB. <https://doi.org/10.36198/9783838532950>.
- Muheim, Verena, Annette Krauss, Pierre-Carl Link, Peter Rösli und Dennis C. Hövel. 2022. ««Schulinseln» in der Schweiz – Ergebnisse der ersten Forschungsetappe einer explorativ angelegten empirisch-quantitativen Untersuchung zu Verbreitung, Funktion und Implementation im Bildungswesen.» *Sonderpädagogische Förderung heute* 67 (4): 414–430.
- Müller, Christoph M. 2008. «Zur Frage einer Beeinflussung des Sozialverhaltens von Kindern und Jugendlichen durch verhaltensauffällige Mitschüler.» *Heilpädagogik online* 7 (2): 66–84.
- Müller, Christoph M. 2011. «Mechanismen negativer Beeinflussung zwischen Jugendlichen mit dissozialem Verhalten und ihre Bedeutung für schulische Präventionsansätze.» *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete* 80 (4): 297–309. <https://doi.org/10.2378/vhn2011.art22d>.
- Müller, Christoph M. und Melanie Minger. 2013. «Welche Kinder und Jugendliche werden am stärksten durch die Peers beeinflusst? Eine systematische Übersicht für den Bereich dissozialen Verhaltens.» *Empirische Sonderpädagogik* 5 (2): 107–129. <https://doi.org/10.25656/01:8912>.
- Müller, Thomas. 2018. *Kinder mit auffälligem Verhalten unterrichten – Fundierte Praxis in der inklusiven Grundschule*. München: Ernst Reinhardt.
- Myschker, Norbert und Roland Stein. 2018. *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen: Erscheinungsformen, Ursachen, hilfreiche Massnahmen*. 8., erweiterte u. aktualisierte Aufl. Stuttgart: Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-032967-6>.
- Nievergelt, Mirjam, Roger Keller, Reto Luder, Carlo Fabian und André Kunz. 2022. *Bedarfsabklärung «Gewaltprävention und -intervention an Schulen»: Schlussbericht*. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich.
- Nievergelt, Mirjam, Reto Luder, André Kunz und Carolin Corrado. 2025. «Erweiterte Lernorte im Regelschulsetting.» *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 31 (3): 31–37. <https://doi.org/10.57161/z2025-03-05>.
- Schoch, Simone, Jaspar Maas, Pamela Rackow, Urte Scholz, Julia Schüler, Mirko Wegner und Roger Keller. 2019. *Forschungsprojekt «Führung, Zusammenarbeit und Lehrpersonengesundheit»*. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich.
- Schwarzer, Ralf und Matthias Jerusalem. 1999. *Skalen zur Erfassung von Lehrer- und Schülermerkmalen: Dokumentation der psychometrischen Verfahren im Rahmen der Wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs Selbstwirksame Schulen*. Berlin: Freie Universität Berlin. psyc.de/skalendoku.pdf.
- Terhart, Ewald und Martin Rothland. 2007. «Beruf: Lehrer - Arbeitsplatz Schule: Charakteristika der Arbeitstätigkeit und Bedingungen der Berufssituation» In *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf: Modelle, Befunde, Interventionen*, hrsg. v. Martin Rothland, 11–31. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90500-6_2.
- Tschannen-Moran, Megan und Anita Woolfolk Hoy. 2001. «Teacher Efficacy: Capturing an Elusive Construct.» *Teaching and Teacher Education* 17 (7): 783–805. [https://doi.org/10.1016/S0742-051X\(01\)00036-1](https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00036-1).

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Modell integrativer vs. separativer Förderung bei Verhaltensauffälligkeiten	7
Abbildung 2: Konfrontation mit auffälligen Verhaltensweisen - Häufigkeit	20
Abbildung 3: Fachstellen und Ansprechpersonen - Nutzung	21
Fortsetzung Abbildung 3: Fachstellen und Ansprechpersonen - Verfügbarkeit	22
Abbildung 4: Arbeitsüberforderung	25
Abbildung 5: Persönliche Belastungsgrenze	26
Abbildung 6: Psychologische Sicherheit	29
Fortsetzung Abbildung 6: Psychologische Sicherheit	29
Abbildung 7: Gemeinsame pädagogische Vorstellungen	30
Abbildung 8: Bereitschaft für eine Weiterbildung	32
Tabelle 1: Übersicht der eingesetzten Skalen und Reliabilitäten	12
Tabelle 2: Vergleichsgruppe erste Durchführung Challenge 2018	14
Tabelle 3: Vergleichsgruppe zweite Durchführung Challenge 2023-2025	14
Tabelle 4: Aktuelle Skalenwerte (2023-2025) im Vergleich mit Referenzwerten (Durchführung 2018)	15
Tabelle 5: Gründe für die Teilnahme	18
Tabelle 6: Persönliche Belastungen durch auffälliges Verhalten	23
Tabelle 7: Schulspezifische Belastungen	24
Tabelle 8: Selbstwirksamkeit in Bezug auf Klassenführung und Förderung der Schüler:innen	27
Tabelle 9: Schulklima	31